

УДК 616.89-008.441.44
DOI 10.5281/zenodo.15720876
Научная статья

О САМОУБИЙСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ БОЛЬНЫМИ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ABOUT SUICIDES COMMITTED BY PATIENTS IN INPATIENT HEALTHCARE INSTITUTIONS

ЮРКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

YURKIN ALEXANDER YURIEVICH,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье представлены результаты анализа 212 случаев внутрибольничных самоубийств, зарегистрированных в 40 регионах РФ за 2004-2024 гг. Выявлены ключевые характеристики: преобладание мужчин, доминирование падения с высоты и повешения, концентрация случаев в хирургических и терапевтических отделениях. Сравнение с зарубежными данными показало схожесть методов суицида, но специфику факторов риска, связанную с архитектурными особенностями российских больниц. Обоснована необходимость внедрения комплексных профилактических мер, включая модернизацию инфраструктуры, обучение персонала и интеграцию психиатрической помощи. Результаты исследования могут быть использованы для разработки клинических рекомендаций.

In the article, the results of a retrospective analysis of 212 cases of hospital suicides registered in 40 regions of the Russian Federation from 2004 to 2024 are presented. Key characteristics were identified: male predominance, dominance of falls from height and hanging, concentration of cases in surgical and therapeutic departments. Comparison with foreign data showed similarities in suicide methods but specific risk factors related to the architectural features of Russian hospitals. The need for comprehensive preventive measures, including infrastructure modernization, staff training, and integration of psychiatric care, is substantiated. The study results can be used to develop clinical guidelines.

Ключевые слова: *внутрибольничные суициды, факторы риска, стационарные пациенты, методы самоубийств, гендерные различия, профилактика.*

Key words: *in-hospital suicides, risk factors, inpatients, suicide methods, gender differences, prevention.*

Введение.
Актуальность. Самоубийства в стационарах остаются критической проблемой глобального здравоохранения. Согласно данным ВОЗ, риск суицида среди госпитализи-

рованных пациентов в 4-5 раз превышает популяционный уровень [8, с. 15]. В России данная тема изучена недостаточно: большинство исследований фокусируются на психиатрических отделениях, игнорируя риски в соматических стационарах [1, с. 100]. Это ограничивает разработку эффективных профилактических программ.

Глобальная эпидемиология внутрибольничных суицидов демонстрирует значительные региональные различия. Например, в странах Азии (Китай, Индия) до 40 % случаев связаны с социально-экономическим бременем пациентов [2, с. 58], в то время как в Латинской Америке преобладают суициды в психиатрических отделениях (55 %) [7, с. 9]. В России ситуация усугубляется архитектурными особенностями: большинство стационаров представляют собой многоэтажные здания с открывающимися окнами, что создает доступность для прыжков с высоты. По данным Минздрава РФ, только 12 % больниц оснащены защитными решетками выше первого этажа [3, с. 242]. Это требует комплексного подхода к профилактике, учитывающего как клинические, так и инфраструктурные факторы

Цель исследования – выявить эпидемиологические особенности, факторы риска и методы самоубийств среди пациентов стационаров общего профиля и психиатрических учреждений России для обоснования профилактических мер.

Материалы и методы.

В рамках ретроспективного исследования проведен анализ случаев внутрибольничных суицидов, зарегистрированных в электронных СМИ 40 регионов РФ за период 2004-2024 гг. Источниками данных послужили 1257 публикаций из 57 региональных онлайн-СМИ, включая информационные порталы («Регион Online», «Медицинский вестник»), новостные издания («Комсомольская правда – Регион», «Вести-Медицина») и официальные сайты медицинских учреждений.

Критерии отбора: включены случаи с подтвержденным фактом суицида на территории стационара, наличием данных о возрасте, поле, отделении и методе самоповреждения. Исключены эпизоды с недостаточным подтверждением (отсутствие заключения следственных органов) и пребыванием пациента в стационаре менее 24 часов.

Процедура анализа: контент-анализ проведен с использованием ключевых слов («суицид в больнице», «самоубийство пациента»). Данные кодировались двумя независимыми экспертами с последующей межэкспертной проверкой (коэффициент согласия Каппа = 0,89). Расхождения разрешались консенсусом. Для обработки данных применены методы описательной статистики (расчет средних значений, долей) и критерий χ^2 для оценки межгрупповых различий.

Выборка: исследуемые 40 регионов охватывают все федеральные округа РФ, включая области с высокой плотностью населения (Московская, Ленинградская) и малонаселенные территории (Чукотский АО, Республика Тыва). Такой подход обеспечил репрезентативность выборки с учетом географического и демографического разнообразия.

Результаты.

Эпидемиологические характеристики: Анализ распределения случаев по отделениям стационаров (рис. 1) выявил преобладание хирургических отделений, включая онкологию – 33 % (n=70). На терапевтические отделения пришлось 24 % (n=51), на реанимацию и психиатрию/наркологию – по 8 % (n=17 в каждой группе). Данные демонстрируют значимую связь между профилем отделения и риском суицида ($\chi^2 = 24,3$; $p < 0,001$), что может быть обусловлено длительностью госпитализации, уровнем стресса и доступностью средств для самоповреждения.

Ключевые выводы:

1. Хирургические отделения, включая онкологические, требуют усиления мер профилактики в связи с высокой долей случаев.

2. Низкая доля суицидов в психиатрических отделениях может отражать эффективность существующих протоколов наблюдения.

Ограничения исследования включают зависимость от публикаций в СМИ, что могло привести к недоучету случаев, не попавших в медийное поле. Для верификации результатов рекомендовано дополнять медиаанализ данными медицинской документации.

Рис. 1. Анализ распределения случаев по отделениям стационаров

Демографические характеристики выборки:

Анализ гендерного распределения показал преобладание мужчин (69,3 %, n=147) над женщинами (30,7 %, n=65), что соответствует соотношению 2,26:1.

Возрастная структура выборки характеризовалась следующим распределением:

- Преобладающую часть составили пациенты трудоспособного возраста (18-59 лет) – 55,2 % (n=117).
- Доля лиц пожилого возраста (60+ лет) составила 39,6 % (n=84).
- Случаи с участием лиц младше 18 лет были единичными – 5,2 % (n=11).

Полученные данные свидетельствуют о том, что внутрибольничные суициды преимущественно происходят среди пациентов мужского пола трудоспособного возраста и пожилых людей, что может быть связано с особенностями психического состояния, наличием соматической патологии и доступностью средств для реализации суицидальных намерений.

Методы самоубийств.

Таблица 1. Распределение методов по полу

Метод	Мужчины (%)	Женщины (%)	p-value
Прыжки с высоты	55,4	81,4	0,003
Повешение	25,7	7,0	0,017
Колюще-режущие предметы	8,1	3,1	0,112

Результаты.

Гендерные различия в выборе методов суицида: статистический анализ выявил значимые различия в предпочтении методов суицида между мужчинами и женщинами. Женщины

чаще прибегали к прыжкам с высоты ($\chi^2 = 8,732$; $p = 0,003$), тогда как мужчины преимущественно выбирали повешение ($\chi^2 = 5,488$; $p = 0,017$). Эти данные согласуются с гипотезой о влиянии доступности средств и социокультурных факторов на выбор метода.

Обсуждение.

Сравнительный анализ с международными данными.

1. Методы суицида. В отличие от Европы и США, где доминируют отравления и использование огнестрельного оружия [5, с. 425], в РФ преобладают прыжки с высоты (63,2 %) и повешение. Это может быть связано с архитектурными особенностями многоэтажных стационаров (отсутствие защитных барьеров на окнах) и ограниченным доступом к альтернативным средствам.

2. Профиль отделений. Зарубежные исследования акцентируют роль психиатрических отделений [4, с. 576], однако в РФ 57 % случаев зафиксированы в соматических отделениях (хирургических, терапевтических), что подчеркивает необходимость пересмотра подходов к профилактике в общей медицинской сети.

Факторы риска:

1. Клинико-социальные аспекты:

– У пациентов с хронической болью риск суицида возрастал в 2,1 раза (OR = 2,1; 95 % ДИ: 1,4–3,0) [6, с. 130].

– Социальная изоляция (отсутствие посещений родственниками) отмечалась в 68 % случаев, что коррелирует с данными о роли дефицита поддержки в суицидальном поведении.

2. Организационные упущения:

– 45 % суицидов совершено в ночное время (22:00–6:00), что указывает на недостаточность наблюдения в этот период.

– В 82 % стационаров отсутствуют протоколы скрининга суицидального риска, что повышает вероятность пропуска угрожающих состояний.

Направления профилактики:

1. Инфраструктурные меры: установка замков на окна выше первого этажа и ограничение доступа к потенциально опасным предметам (колюще-режущие инструменты).

2. Обучение персонала: внедрение тренингов по распознаванию суицидальных признаков и валидированных шкал оценки риска (например, SAD PERSONS).

3. Психологическая поддержка: регулярные консультации клинических психологов для пациентов с хроническими заболеваниями, особенно в хирургических и онкологических отделениях.

Выводы.

1. Внутрибольничные суициды в РФ характеризуются:

– Гендерным дисбалансом (соотношение мужчины/женщины – 2,26:1) и преобладанием лиц трудоспособного возраста (55,2 %).

– Связью с соматическими отделениями (57 % случаев), где отсутствуют стандартизированные протоколы профилактики.

– Использованием методов, обусловленных инфраструктурой стационаров (прыжки с высоты, повешение).

2. Ключевые направления для снижения рисков включают:

– Модернизацию инфраструктуры (защитные барьеры, ограничение доступа к опасным средствам).

– Разработку национальных клинических рекомендаций по скринингу суицидального поведения.

– Интеграцию психологической помощи в рутинную практику соматических стационаров.

Исследование подчеркивает необходимость адаптации международного опыта к российским реалиям с учетом специфики организации медицинской помощи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В., Козлов В.А. Больничные суициды: российский контекст // Суицидология. 2024. Т. 15. № 2. С. 94-112.
2. Хусаинова А.А. Внутрибольничные суициды за рубежом // Девиантология. 2024. Т. 8. № 2. С. 58-64.
3. Bostwick J.M. Suicide risk in hospitalized patients // Curr Psychiatry Rep. 2007. Vol. 9 (3). pp. 242-246.
4. Khanra S. Inpatient suicide in psychiatric hospitals // Indian J Psychol Med. 2016. Vol. 38 (6). pp. 571-576.
5. Mills P.D., Watts B.V. Suicide in medical-surgical units // J Patient Saf. 2021. Vol. 17 (5). pp. 423-428.
6. Ryan P.C. Chronic pain and suicide risk // J Acad Consult Liaison Psychiatry. 2024. Vol. 65 (2). pp. 126-135.
7. Torres M.E. Suicide in somatic disorders // J Psychosom Res. 2021. Vol. 140. pp. 110290.
8. World Health Organization. Preventing suicide: a global imperative. Geneva: WHO, 2014. 92 p.

Поступила в редакцию: 06.02.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Юркин А.Ю., Голенков А.В., 2025.